

TALABALARDA BOSHQARUVCHILIK KOMPETENTLIGINI BAHOLASH VA UNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK JIHLARI

Xoliqova Zulxumor Ulug'bekovna

Osiyo xalqaro universiteti

Pedagogika va psixologiya magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350037>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning ijtimoiy va kasbiy kompetentligini rivojlantirish, talabalar va bo'lajak pedagoglarda kasbiy va ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishda turli metodlarga asoslanish masalalari, va ularni rivojlantirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kompetentlik, ijtimoiy kompetentlik, kasbiy kompetensiya, multimedia, kasbiy ta'lim, makrotexnologiya.

Inson psixologiyasini tushinish, tahlil qilish, rivojlantirishga jiddiy e'tibor berish masalasi hamma zamonlarda va hamma davlatlarda ham ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning yetakchi vazifalaridan biri bo'lib kelgan. XX asr bo'sag'asida psixologiya fani va uning ilg'or vakillari o'zlarining navbatdagi jahonshumul ilmiy maqsadlari - insonga, ayni paytda, jamiyatga psixologik xizmat ko'rsatish tizimining muqarrarligini nazariy-ilmiy jihatdan asoslab berishga muvaffaq bo'ldilar.

Psixolog ta'lim-tarbiya ish rejasini tuzishda, tarbiyaviy tadbirlar ishlab chiqishda, o'quv dasturi va qo'llanmalarni yaratishda faol ishtirok etishi, bosh maqsad bo'lgan shaxsning intellektual qobiliyati, umuminsoniy fazilati, bilim olish ko'nikmalari va malakalari, mutaxassislik fazilatlarini shakllantirishdek muqaddas ishga o'zining munosib ulushini qo'shishdan iborat sharafli vazifani bajaradi. Yangi tipdagi maktablarga, o'rta maxsus va kasb-hunar hamda oliy o'quv yurtlariga o'quvchilar, talabalar tanlash mohiyati, vazifasi, monandligi, ularning imkoniyati, istiqboli to'g'risida ilmiy-amaliy xususiyatga molik konsultativ ishlarni olib borish: 32 yoshlami saralash, tanlash, ixtisosga yaroqlilik va layoqatlilik darajasini aniqlash, tanlov jarayonida maslahatchi sifatida qatTM nashish va boshqalar.

Amaliy psixologning huquqlari: - Bog'cha, maktab va oliy o'quv yurtining ta'lim-tarbiya shart-sharoitlarini aniq hisobga olib faoliyat uchun eng muhim yo'nalishni tanlaydi. - Pedagogik kengash, ota-onalar yig'ilishi, ilmiy kengash va pedagogik konsiliumlarda ishtirok etadi. - o'quv-tarbiya jarayonida bolalar, o'quvchilar va talabalar xulqi, o'quv faoliyati xususiyatlarini kuzatish maqsadida dars, ma'ruza, sinfdan va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda, umumiy tadbirlarni o'tkazishda qatnashadi. - Murabbiy, ota-onalar qo'mitasi,

o'qituvchilarning metod birlashmalari majlislarida ishtirok etadi. - Bog'cha, maktab, o'quv yurtlarining hujjatlari bilan tanishadi va ularni tahlil qiladi. - Muayyan davr oralig'ida amaliy faoliyatning yetakchi yo'nalishi yuzasidan har xil ishلامي navbatma-navbat amalga oshiradi. - Ilmiy izlanishلامي yo'lga qo'yish maqsadida bog'chada, maktabda, o'quv yurtlarida guruhii va yakka tartibdagi psixologik tekshirishlar hamda tajribalar o'tkazadi. - Pedagog-psixolog sifatida o'z tajribalarini umumlashtirib, maqolalar va xabarlar e'lon qiladi. - Pedagogik-psixologik bilimlarni turmusbda targ'ibot qilish ishlarini olib boradi. - Psixolog ixtisosligi bo'yicha yarim stavkada ishlash imkoniyatiga ega (Ushbu fikr ikkinchi mutaxassislik sifatida qayta tayyorlovdan o'tgan psixologlarga tegishlidir). - Majburlyatlarini muvaffaqiyatli bajarish uchun yuqori tashkilotlardan shart-sharoit yaratishni talab qiladi. - Nizom bandiariga, uning ish tamoyillariga zid bo'lgan ma'muriyat topshirig'ini bajarishdan bosh tortadi. - Ma'muriyat orqali u yoki bu tashkilotga o'quvchilarga yordam berish zaruriyati to'g'risida ma'lumotnoma yuboradi O'quvchilar va abituriientلامي kasb tanlashga oid muammolarini hal qilish maqsadida kasbga yo'naltirish markazlariga murojaat qiladi. - Ota-onalarga zaruriyat tug'ilganda oilaviy turmush psixologiyasiga oid konsultativ xizmat xonalarini tavsiya qiladi. - Tibbiyot va defektologik muassasalarga rasmiy talablar yuboradi.

Tibbiy psixologik-pedagogik konsultativ ishlarda ishtirok qiladi, balog'atga yetmagan o'smirlar komissiyasi faoliyatida qatnashadi, bola taqdiri hal qilinayotgan tashkilotlar bilan aloqa bogdaydi. Umuman, psixolog yordamchi ovoz berish huquqiga ega, xolos. Agarda qabul qilingan qarorlarga nisbatan e'tiroz bildirsa, u holda o'z fikrini bildirish, uni dalillash uchun yuqori tashkilotlarga murojaat qiladi. - Psixologik xizmatni ilmiy jihatdan ta'minlash maqsadida ilmiy-uslubii markazlar bilan uzviy aloqa bogdaydi. - Bog'cha, maktab, o'quv yurti faoliyatini yaxshilash, takomillashtirish bilan bogdiq bodgan muammolarni hal qilishni xalq ta'limi tashkilotlari oldiga qo'yadi, - Ilmiy-uslubii markaz rahbarligida yangi diagnostik rnetodikalar ishlab chiqish, tavsiyalar yozishda faol ishtirok qiladi. - Amaliy psixolog maktab ma'muriyati va tuman tashxis markaziga bo'ysunadi. - Oliy o'quv yurtlarida ham psixolog shtati joriy etildi. Amaliy psixologning ish haqi katta metodist darajasida bodishi nazarda tutiladi. - Amaliy psixologning ta'tili barcha maktab o'qituvchilari bilan bir vaqtda bodadi. Oliy va o'rta maxsus, xalq ta'limi tizimidagi psixologlarning faoliyati, psixologik maslahat va muomalaning ijtimoiypsixologik faol usullari, psixokorreksion, psixodiagnostika, ijtimoiy, pedagogik, bolalar psixologiyasi

sohalari bo'yicha umumpsixologik tayyorgarlik olgan, psixologik ixtisosga ega bodgan mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармони. Қонун ҳужжатлари тўплами миллий базаси <https://lex.uz/>
2. Muslimov N.A. va boshkalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. / Monografiya. - T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013. 76-81 b.
3. “Talabalarda ijtimoiy va kasbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasi” Abdufatayev Sherjahan Abduazimovich , Odilova Mohiniso Abduqahhor qizi
4. Muslimov N.A., Abdullayeva K.M, Gaipova N.S. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini shakllantirish nazariyasi va texnologiyasi. Metodik qo'llanma Toshkent-2014 112b 4.Hasanboev J. Pedagogika fanidan izohli lug'at Toshkent-2008 149 b.
5. Abduquddusov O.A. Kasbiy kompetentsiyani shakllantirishda o'quv amaliyotining o'rni. Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Toshkent 2016 yil 30-b.

